

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

7. Игнашов А. В. Опыт работы писателя над документально-художественным произведением как историко-филологическая проблема // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. 2010. № 2. С. 37–40.
8. Исаев Г. Г. Художественная специфика жанра исторического романа // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2009. № 4. С. 36–41.
9. Лобин А. М. Концепция истории и проблема типологии исторических произведений // Вестник Вятского государственного университета. 2015. № 2. С. 85–90.
10. Петров С. М. Советский исторический роман. М.: Советский писатель, 1958. 324 с.
11. Петров С. М. Русский советский исторический роман. М.: Советский писатель, 1980. 360 с.
12. Спиридонова Л. А. Образ государственного деятеля в советской исторической прозе // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 334. С. 112–117.
13. Тимофеева О. Е. Проблема специфики жанра исторического романа и художественного отражения концепции исторической личности // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 11-1. С. 134–137.

Komilova Dilnoza Muhammad qizi, Farg‘ona davlat universiti o‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi (PhD) d.komilova0893@gmail.com +998998305880

BADIIY MATN STRUKTURASIDA DETALNING O‘ZIGA XOS O‘RNI

Annotatsiya: Ushbu maqolada matnning tarkibiy elementi hisoblangan detal xususida mulohazalar, unga filologik yondashuv, matnning kichik elementi sifatida qarash, e’tirof etish, so‘z birikmalari, gap paradigmalari, matn negizida tahlil qilish borasidagi nazariy masalalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: badiiy detal, konstant, reprezental, tasviriy detallar; aniqlashtiruvchi detal, xarakter, implitsit, badiiy matn, yashirin ma’no.

THE PLACE OF DETAIL IN THE STRUCTURE OF A FINE TEXT

Annotation. This article describes the theoretical issues regarding the details, which are considered as the structural element of the text, the philological approach to it, the view of it as a small element of the text, recognition, word combinations, sentence paradigms, and analysis on the basis of the text.

Keywords: artistic detail, constant, representational, descriptive detail; clarifying detail, character, implicit, artistic text, hidden meaning.

МЕСТО ДЕТАЛЕЙ В СТРУКТУРЕ ВЫСОКОГО ТЕКСТА

Аннотация: В данной статье раскрыты теоретические вопросы относительно детали, которая рассматривается как структурный элемент текста, филологический подход к ней, взгляд на нее как на малый элемент текста, распознавание, словосочетания, парадигмы предложения, анализ на предмет основы текста.

Ключевые слова: художественная деталь, постоянные, изобразительные, изобразительные детали; уточняющая деталь, характер, неявный, художественный текст, скрытый смысл.

Kirish. (Introduction). Badiiy matn muallif tafakkurining eng yuksak mahsullaridan biri bo'lib, unda jamiyat hayoti, inson ruhiyati, tarixiy jarayonlar va axloqiy muammolar badiiy obrazlar orqali aks ettiriladi. Har qanday badiiy matn yozvchi dunyoqarashi, estetik ideali va ijtimoiy pozitsiyasi va tafakkurining ifodasidir. Ammo bu ifoda bevosita tartibsiz holda emas, balki muayyan tuzilma — struktura asosida amalga oshiriladi. Shu bois, badiiy asarni chuqur anglash va ilmiy tahlil qilishda badiiy matn strukturasi masalasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Badiiy matn strukturasi asarning qanday qurilganligi, uning tarkibiy qismlari qanday o'zaro bog'langanligi, mazmun va shaklning qanday uyg'unlashganini qismlarga ajratib o'rganadi. Adabiyotshunoslik fanida strukturaviy yondashuv badiiy asarning ichki mexanizmini ochib berishga xizmat qiladi. Struktura atamasi lotincha "structura" so'zidan olingan bo'lib, "tuzilish", "tartib", "qurilish" ma'nolarini anglatadi. Badiiy matn strukturasi esa asarning tashkiliy va mazmuniy tuzilishini, uning elementlari va ular o'rtasidagi munosabatni ifodalaydi. Bizga ma'lumki, badiiy matn ikki asosiy strukturadan tashkil topadi: tashqi struktura va ichki struktura. Badiiy matnning tashqi strukturasi sarlavha, epigraf, boblar va bo'limlardan tashkil topadi. Ichki struktura badiiy matnning mazmuniy va g'oyaviy asosini tashkil etadi. U asarning estetik mohiyatini belgilovchi asosiy komponentlardan iborat. Ular mavzu, g'oya, syujet va syujetning qismlari bo'lgan ekspozitsiya, tugun, voqealar rivoji, kulminatsiya va yechimdir. Bularni ma'lum bir tartibga solib turuvchi eng yirik unsur kompozitsiyadir. Kompozitsiya sarlavhadan boshlab to matnning so'ngi nuqtasigacha bo'lgan jarayon hisoblanadi. Kompozitsiya syujet elementlarining joylashuvi va o'zaro bog'liqligini ifodalaydi. To'g'ri qurilgan kompozitsiya asarning ta'sirini kuchaytirib, g'oyani yanada ta'sirchan qiladi. Bunday murakkab jarayonni badiiy tasvir o'z zimmasiga oladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Obrazni so'zlatish har doim ham to'liq axborotni ifodalab bera olmaydi. Shu sababli muallif badiiy matn tarkibidagi obrazga tegishli bo'lgan uning atrofidagi harakatlar, nutqiy xususiyatlar, imo-ishoralar, lanshaftlar, interyerlar, portretlarda tasvirlanuvchi ekstralingvistik vositalarni kiritadi va bu matnda badiiy detallarning murakkab tizimini tashkil qiladi. Detal fransuz tilidan olingan bo'lib, "qism", "bo'lak" degan ma'nolarni ifodalaydi. Detal o'zining lug'aviy ma'nosidan tashqari qo'shimcha ma'no tashuvchi matnning kichik elementidir. Muallif yaratayotgan matniga xos va mos bo'lgan narsa-buyumlarni tanlab oladi va ularga mazmun yuklaydi. Badiiy detalga oid qarashlar va tushunchalar XIX asrning 70-80 yillarida rivojlana boshladi. Bu vaqtda badiiy detalga poetik jihatdan yondashilgan. Amalga oshirilgan tadqiqot ishlari o'zining mazmunan xilma-xilligi bilan, o'z davrining ijtimoiy-siyosiy mafkurasiga xizmat qilishi bilan

ajralib turgan. Adabiyotshunos olim D.Quronov detalni g'oyaviy–badiiy yuk tashuvchi vosita sifatida izohlaydi, badiiy voqealikni yaratish vositasi–ashyosi bo‘lib, tasvirlanayotgan narsa-hodisani konkretlashtirishi, hissiy idrok qilishga ko‘mak berishini, detal asarda tasvirlangan obrazning kichik bir qismi ekanligini va eng, avvalo, asarni jonli tasvirlashga xizmat qilishini aytadi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Yozuvchi qahramondagi yoki borliqdagi sukunatni tasvirlamoqchi bo‘lsa, “ular jim qoldilar” yoki “borliq jim-jit” demaydi. Bu vaziyatni “soatning chiqillashi”, “jo‘mrakdan suvning chak-chak ovozi”, “chigirtkalarining chirillashi”, “itlarning vovullashi”, “bo‘rilarning uvillashi” orqali detallashtiradi. Qahramonning ruhiy holatini ifodalamoqchi bo‘lsa, “qorong‘u osmon”, “izg‘irin shamol”, “huvilagan uy” kabi peyzaj tasviridan fon sifatida foydalanadi. Obrazning qo‘rquvini ifodalamoqchi bo‘lsa, “qo‘llari qaltirashi”, “ranglari oqarishi”, “ovozning titrashi” bu holatni ifodalaydi. Detallar bevosita obrazga tegishli tegishli bo‘lishi ham mumkin, masalan, uning libosining eski bo‘lishi, sochlarining tartibsiz ekanligi qahramonning kambag‘al ekanligi yoki e‘tiborsizligidir. D.Quronov detalning birlamchi funksiyasini ko‘rib chiqadi unga ko‘ra: 1) harakat; 2) portret; 3) peyzaj; 4) maishiy turmush kabi turlarga bo‘ladi. Bundan tashqari umumlashtirish; psixologik funksiya; restseptiv ustanovka berish funksiyasilarini ham bajarishini ta’kidlayd². Adabiyotshunos olim Izzat Sulton o‘z qarashlarida asarning poetik birliklari qatoriga kiruvchi detalning badiiy–estetik vazifalari yoki xususiyatlarini quyidagicha izohlaydi: “Badiiy asardagi detal – oddiy hayotdagi detal emas, balki o‘zida tipiklik va individuallik xususiyatlarini yiqqan vositadir. Biror kishi obrazini yaratish uchun yozuvchi o‘ziga, shu bilan birga, shu kishi vakili bo‘lgan muhitga xos detallarni tanlab va yig‘ib olishi kerak. Shunday yo‘l bilan tasvir etilgan kishining har bir ishi va so‘zi o‘quvchi uchun ishonarli bo‘ladi”³. Mahoratli hikoyanavis A.Qahhor ham o‘rinli ishlatilgan detallar to‘g‘risida mulohazalari mavjud, unga ko‘ra: “Qiziq detal, chiroyli parcha shu vaqtda asarning qimmatini oshiradiki, shu qiziqligi, shu chiroyligi bilan ideyaning tashviq qilinishiga xizmat qilsa” deb yozadi. A.Qahhor asarlarini tahlil qilgan M.Sultonova ham detallarning muayyan sharoit va psixologik holat tasviri uchun o‘rinli bo‘lishini, qahramon dunyoqarashi, uning xarakteridagi ayrim tomonlarni ko‘rsatishda katta ahamiyat kasb etishni aytib o‘tadi. M. Sultonova qarashlarida, asosan, davr mafkurasi yetakchilik qiladi. Buni biz badiiy tahlilari jarayonida ham ko‘rishimiz mumkin. Lekin detallar davr xarakteri, kundalik mayda- chuyda narsalar orqali ko‘rsatish uchungina xizmat qilmay balki ayrim o‘rinlarda obrazning bilim saviyasini, dunyoqarashini ham belgilab berishini tahlil qiladi. Badiiy matnda detal birdan ko‘rinmasligi, sezilmasligi, o‘quvchi unga e‘tibor bermasligi ham mumkin. Lekin detalsiz asarni va detal bilan bog‘liq voqeani, obrazni tasavvur qilish qiyin ekanligini yozadi. Sultonova detallar nihoyatda xilma–xil ekanligini u “avtorniki” ham “qahramoniki” ham bo‘lishi mumkin deb yozadi. Detal nutqda, peyzaj, portret va boshqa tasviriy vositalarda bo‘lishi ham mumkinligi haqida mulohazalarida bildiradi. Lekin detallarni alohida turlarga ajratib tadqiq etmaydi. Lekin tahlillarda ko‘zga tashlanadi. Detailarning ahamiyati asar g‘oyasi bilan obraz va personajlarni xarakterlashdagi xizmati bilan belgilanishini ta’kidlaydi va bunga misollar keltiradi. Detailning xarakteri unga yuklatilgan vazifa bilan belgilanadi. Bu yerda asarning janr xususiyatini ham hisobga olmaslik mumkin emas, deb yozadi. Yozuvchi tutgan

² Қуронов Д ва бошқалар. Адабиётшнослик луғати. – Тошкент, 2013. – Б.88.

³ Султонов И. Адабиёт назарияси. – Тошкент, Ўқитувчи, 1986. – Б.192.

pozitsiyasi uning muayyan obrazga voqea va hodisaga bo'lgan munosabati detal xarakterini belgilaydi. Yozuvchi bir erda qahramonga achinib, uning soddaligidan kuladi-buning uchun birgina xarakterli detalning o'zi yetarli ekanligini yozadi, bu fikrlari Quronov D. ning qarashlarida o'z tasdig'ini topadi. Yozuvchi voqelikni obrazli tasvirlashi uchun quruq so'zning o'zi kifoya qilmaydi, garchi tanlangan so'zlar badiiy bo'yoqqa, poetik libosga ega bo'lmasin, asarda voqelikka hamohang bo'lgan badiiylikni, badiiy fonni ifodalaydigan vositalar tasviri berilmas ekan, xarakterlar ochilmaydi, nazarda tutilgan g'oya ifodalanmaydi, syujet shakllanmaydi. Shuning uchun badiiy detal yozuvchining g'oyaviy-estetik maqsadini ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Ba'zan yozuvchi asar kompozitsiyasiga o'rinli kiritgan birgina detal vositasida ko'pgina teran ma'nolarni ifoda eta oladi. Muallif atrof-muhit va voqealarni tasvirlashni personajga ishonib, aytmaydi, balki ko'rsatadi. Xarakterni idrok etish orqali muhit tasvirlanadi, taassurotlar va kayfiyatlar muallif aralashuvisiz badiiy shaklda qayd etiladi. Qahramon muallifdan mustaqil deb tan olinadi va uning ruhiy holati va xakteri atrof-dagi detallar orqali namoyon bo'ladi. Detal badiiy matnning tashqi strukturasi ifodlangandek ko'rinsa ham o'zining ikkinchi rejasida obrazning bir qismiga aylanadi. Shunday qilib, detal o'quvchiga matn mazmunini mustaqil tushunishda, xarakterni baholashda va matn bilan hissiy aloqa o'rnatishda qo'llanma bo'ladi. Har bir badiiy matnda mavjud bo'lgan pragmatik munosabat o'quvchini dasturlashtirilgan yo'l bo'ylab g'oyaga yetaklaydi. Detaillar muallif niyati, tushunchasiga mos ravishda to'g'ri idrokni tartibga soladi. O'quvchi belgilangan yo'ldan borib, matn mazmunini anglash jarayonida ishtirok etadi. Muallif kitobxonga yetkazib bermoqchi bo'lgan axborotini matnga turli usullar bilan joylashtiradi. Bu jarayonda targ'ib qilish tamoillaridan foydalanadi. Kitobxon diqqatini matnda keltirilgan signallarga qaratadi. Matnning eng asosiy qismlari ya'ni o'zida katta mazmun axborot tashuvchi detallar yozuvchining ma'lum bir tanlovi va joylashtirishi orqali kitobxonga hissiy va estetik ta'sir ko'rsatish uchun pragmatik sozlash amalga oshiriladi va bu orqali kitobxonda ma'lum bir reaksiya uyg'otish uchun asos bo'ladi. Targ'ibot mexanizmlaridan biri matnning semantik tashkil etilishidir. Muallifning maqsadiga muvofiq maxsus tarzda tuzilgan detallar ketma-ketligi eng katta semantik yukni oladi. Darhaqiqat, muallif matn yaratishda, avvalo, shu matn mavzusi va g'oyasiga mos detallarni tanlab oladi keyin ularni matn bo'ylab joylashtiradi. Shu nuqtai nazardan, mos detallarni tanlash va joylash axborot uzatishning eng asosiy va eng muhim qismi hisoblanadi. Bu jarayonga ushbu elementlarning, ya'ni, detallarning matn bilan bog'liqlik tizimi orqali erishiladi. Shakl va mazmun rejasini amalga oshiruvchi birliklarini tartibga solishga hissa qo'shadigan texnikaning markazida takrorlash prinsipi yotadi. Detailarni takrorlash ko'proq semantik aloqani amalga oshiradi. Takrorlash ba'zan matnning semantik uyg'unligini, birligini saqlash va bog'lash funksiyasini bajarishi mumkin va matnning mavzusini izchil ochishga yordam beradi. Bunday holda ayni bir xil ma'noni ifodalovchi detallarning semantik jihatdan takrorlanishi mavzuni ham asarni ham o'zida aks ettiradi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Bir semantik maydonda leksik birliklar bilan ifodalangan detallarning takroriy ko'rinishi semantik to'yinganlikni amalga oshiradi. Matnning turli bo'limlarida takrorlanib kelayotgan detal matni bir butunlikka bog'labgina qolmay, eng muhimi matnning semantik rivojlanishini ham bajaradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Куронов Д ва бошқалар. Адабиётшнослик луғати. – Тошкент, 2013. – Б.88.

2. Султонов И. Адабиёт назарияси. – Тошкент, Ўқитувчи, 1986. – Б.192
3. Березняк.М. А. Типы и функции художественной детали в англоязычной прозе: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук / М.А. Березняк - Одесса, 1986. -21 с.
4. ГузарЗ.П. Художественная деталь в произведениях Ивана Франко бориславского цикла: Автореф. дис.... канд. филол. наук / З.П. Гузар. - Львов, 1970.

Xolmatova Odinaxon Uktamovna, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Farg'ona davlat universiteti ORCID -0009-0008-9381-7525
Odinaxolmatova83@gmail.com

O'ZBEK XALQ MAQOLLARIDA KONTEKSTUAL ANTONIMLARNING IDROK VA TALQIN MASALALARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek xalq maqollarida kontekstual antonimik birliklarning idrok etilishi va talqin qilinishining lingvistik asoslari tahlil qilinadi. Maqollardagi kontekstual antonimlar semantik qatlamlar orqali qanday ma'no hosil qilishi, ularning xalq tafakkuri va til madaniyati bilan bog'liqligi o'rganiladi. Tadqiqot natijalari kontekstual antonimiya tushunchasining lingvokognitiv yondashuvda yoritilishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek xalq maqollari, kontekstual antonimiya, idrok, talqin, semantika, lingvokognitiv tahlili

PERCEPTUAL AND INTERPRETATIVE ASPECTS OF CONTEXTUAL ANTONYMS IN UZBEK FOLK PROVERBS

Abstract: This article analyzes the linguistic foundations of the perception and interpretation of contextual antonymic units in Uzbek folk proverbs. It examines how contextual antonyms in proverbs generate meaning through semantic layers and explores their connection with folk cognition and linguistic culture. The findings of the study contribute to the interpretation of the concept of contextual antonymy within a linguocognitive framework.

Key words and expressions: uzbek folk proverbs, contextual antonymy, perception, interpretation, semantics, linguocognitive analysis

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ АНТОНИМОВ В УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦАХ

Аннотация: В данной статье анализируются лингвистические основы восприятия и интерпретации контекстуальных антонимических единиц в узбекских народных пословицах. Рассматривается, каким образом контекстуальные антонимы в пословицах формируют значение через семантические слои, а также изучается их связь с народным мышлением и